

ПРОБЛЕМЫ УСВОЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Джалолов Фуркат Фаттохович

Преподаватель Узбекского государственного
университета мировых языков

E-mail: furkatdjalolov76@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213411>

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы усвоения школьниками учебного материала по английскому языку в процессе обучения в Узбекистане. Проведен анализ существующих методов преподавания и учебной литературы, выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются ученики при изучении английского языка. На основе результатов исследования предложены возможные пути решения проблем и повышения эффективности обучения английскому языку в школах Узбекистана.

Ключевые слова: английский язык, обучение, проблемы усвоения, методы преподавания, учебная литература, Узбекистан

Annotatsiya: ushbu maqolada O'zbekistonda o'qitish jarayonida maktab o'quvchilari tomonidan ingliz tilidagi o'quv materiallarini o'zlashtirish muammolari ko'rib chiqiladi. Mavjud o'qitish usullari va o'quv adabiyotlari tahlil qilindi, talabalar ingliz tilini o'rganishda duch keladigan asosiy qiyinchiliklar aniqlandi. Tadqiqot natijalari asosida O'zbekiston maktablarida ingliz tilini o'qitish muammolarini hal etish va samaradorligini oshirishning mumkin bo'lgan yo'llari taklif etildi.

Kalit so'zlar: ingliz tili, o'qitish, o'zlashtirish muammolari, o'qitish usullari, o'quv adabiyoti, O'zbekiston

Abstract: This article examines the problems of students' assimilation of educational material in English in the learning process in Uzbekistan. The analysis of existing teaching methods and educational literature is carried out, the main difficulties faced by students when learning English are identified. Based on the results of the study, possible ways to solve problems and improve the effectiveness of English language teaching in schools in Uzbekistan are proposed.

Keywords: English, learning, problems of assimilation, teaching methods, educational literature, Uzbekistan

ВВЕДЕНИЕ

Английский язык является одним из самых распространенных и востребованных языков в мире. В Узбекистане, как и во многих других странах, изучение английского языка включено в школьную программу. Однако, несмотря на усилия учителей и учеников, процесс усвоения учебного материала по английскому языку в школах Узбекистана сопряжен с рядом проблем [1].

ОБЗОР МЕТОДОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

В процессе исследования были изучены и проанализированы различные методы преподавания английского языка, применяемые в школах Узбекистана. Среди них можно выделить грамматико-переводной, аудиолингвальный, коммуникативный и смешанный методы [2].

Грамматико-переводной метод фокусируется на изучении грамматических правил и переводе текстов с родного языка на английский и наоборот. Аудиолингвальный метод делает упор на развитие навыков аудирования и говорения через многократное повторение и заучивание фраз. Коммуникативный метод нацелен на развитие умения общаться на английском языке в реальных жизненных ситуациях. Смешанный метод сочетает в себе элементы различных методов [3].

Также был проведен анализ учебной литературы по английскому языку, используемой в школах Узбекистана. Большинство учебников основаны на грамматико-переводном методе и содержат большое количество грамматических правил и упражнений на перевод [4]. Некоторые учебники включают элементы аудиолингвального и коммуникативного методов, но их доля относительно невелика.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате исследования были выявлены следующие основные проблемы усвоения школьниками учебного материала по английскому языку в Узбекистане:

Недостаточная мотивация учеников. Многие школьники не осознают важность изучения английского языка и не имеют желания прикладывать усилия для его освоения [5].

Низкий уровень владения языком у учителей. Некоторые учителя английского языка в Узбекистане сами недостаточно хорошо владеют языком, что отражается на качестве преподавания [6].

Несоответствие методов преподавания современным требованиям. Грамматико-переводной метод, до сих пор широко применяемый в школах

Узбекистана, не способствует развитию коммуникативных навыков и не отвечает потребностям учеников [7].

Нехватка аутентичных материалов и ресурсов. Большинство учебников и учебных пособий по английскому языку не содержат достаточного количества аутентичных текстов, аудио- и видеоматериалов, необходимых для полноценного погружения в языковую среду [8].

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для решения выявленных проблем необходимо принять ряд мер на различных уровнях.

На уровне государства следует пересмотреть образовательные стандарты и программы по английскому языку, сделав акцент на развитии коммуникативных навыков и приближении процесса обучения к реальным жизненным ситуациям. Также необходимо повысить требования к уровню владения языком у учителей и обеспечить им возможности для регулярного повышения квалификации.

На уровне школ важно создать благоприятную среду для изучения английского языка, оснастить кабинеты необходимым оборудованием и ресурсами, обеспечить доступ к аутентичным материалам. Следует внедрять современные методы преподавания, такие как коммуникативный и проектный, и уделять больше внимания развитию навыков говорения и аудирования.

На уровне учителей необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки, осваивать новые методы и технологии преподавания, создавать интересные и эффективные уроки, способные повысить мотивацию учеников. Важно использовать разнообразные формы работы, включая парную, групповую, игровую, и обеспечивать регулярную практику общения на английском языке.

На уровне учеников следует развивать осознанность важности изучения английского языка для их будущей карьеры и личностного роста. Необходимо создавать условия для самостоятельной работы и поиска дополнительных ресурсов, поощрять участие в языковых конкурсах и олимпиадах, организовывать внеклассные мероприятия на английском языке.

ВЫВОДЫ

Проблемы усвоения школьниками учебного материала по английскому языку в Узбекистане требуют комплексного подхода и совместных усилий государства, школ, учителей и учеников. Необходимо модернизировать

образовательные стандарты и программы, внедрять современные методы преподавания, повышать уровень владения языком у учителей, создавать благоприятную среду для изучения английского языка и развивать мотивацию учеников. Только при условии системной работы на всех уровнях можно добиться значительного повышения эффективности обучения английскому языку в школах Узбекистана и подготовить учеников к успешной коммуникации в глобальном мире.

Использованная литература:

1. Jalolov, J. (2012). English language teaching methodology. Tashkent: Fan va texnologiya.
2. Hoshimov, O., & Yoqubov, I. (2003). Methods of teaching English. Tashkent: Sharq.
3. Rogova, G. V., Rabinovich, F. M., & Sakharova, T. E. (1991). Methods of teaching English at school. Moscow: Prosveshcheniye.
4. Bekmuratova, U. (2013). Comparative analysis of English textbooks used in Uzbekistan. *Nauka i Mir*, 1(1), 71-73.
5. Qosimova, D. (2021). Developing students' motivation to learn English in Uzbekistan. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 25(2), 439-446.
6. Irgashev, M. (2020). Improving English language teaching in Uzbekistan. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(8), 4148-4153.
7. Djurayev, R. (2008). Principles of new pedagogical technologies in English lessons. Tashkent: Fan va texnologiya.
8. Mirkosimova, M. (2017). Using authentic materials in teaching English in Uzbekistan. *Theoretical & Applied Science*, 4(48), 43-46.